

ПРОЕКТ ОЗЕЛЕНЕНИЯ «ЭКО-ДЕРЕВНИ 2» НА ФЕСТИВАЛЬНО-ФОРУМНОЙ ПЛОЩАДКЕ АРТ-КЛАСТЕРА «ТАВРИДА»

Петрова Я.А., Никогосянц В.А.

*ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»,
e-mail: petrova.yana.and@yandex.ru, nicogosyan.viola@mail.ru*

Аннотация. Петрова Я.А., Никогосянц В.А. Проект озеленения «Эко-деревни 2» на фестивально-форумной площадке арт-кластера «Таврида». Статья посвящена разработке проекта озеленения территории и подборе ассортимента древесно-кустарниковых и цветочных растений для озеленения «Эко-деревни 2» на фестивально-форумной площадке арт-кластера «Таврида» в бухте Капсель. В качестве объекта проектирования взята территория, выделенная под благоустройство «Эко-деревни 2» на фестивально-форумной площадке арт-кластера, для которой проводился предпроектный анализ, формировались две концепции озеленения и подбирались ассортимент, позволяющий выполнить различные архитектурно-эстетические задачи.

Ключевые слова: ассортимент, эко-деревня, озеленение, арт-кластер «Таврида».

Abstract. Petrova Y.A., Nikogosyants V.A. Landscaping project "Eco-villages 2" at the festival and forum site of the art cluster "Tavrida". The article is devoted to the development of a landscaping project and the selection of an assortment of woody, shrubby and floral plants for landscaping "Eco-village 2" at the festival and forum site of the art cluster "Tavrida" in Kapsel Bay. The territory allocated for the improvement of the "Eco-village 2" at the festival and forum site of the art cluster was taken as the design object, for which a pre-design analysis was carried out, two landscaping concepts were formed and an assortment was selected that allows performing various architectural and aesthetic tasks.

Keywords: assortment, eco-village, landscaping, art cluster "Tavrida".

Введение. В России существует множество туристических направлений, а Республика Крым является одним из самых потенциально важных регионов Российской Федерации для развития внутреннего туризма, в том числе и образовательного [5]. Одним из основных баз образовательного туризма в Республике Крым является арт-кластера «Таврида-АРТ». Озеленение территории арт-кластера может стать одним из аспектов превращения пустующей территории в настоящий зеленый курорт с многопрофильными образовательными и культурно-просветительскими программами.

Территорией для озеленения является «Эко-деревня 2», находящаяся на территории фестивально-форумной площадки арт-кластера «Таврида». В современное время понятие «экопоселение» употребляется в случаях усовершенствования устройства поселения. В нашем случае это отражается как функционально оправданное озеленение территории и композиционная привязка к природной местности [3].

Капсельская бухта находится в пределах Юго-восточного приморского агроклиматического района [2]. Климат этого региона – полусубтропический континентальный [4]. Основными климатическими показателями, выполняющими роль лимитирующих факторов для культивирования декоративных растений, являются температура и осадки.

В Капсельской бухте фиксируются следующие параметры температуры воздуха: Средняя годовая температура +11,7 - +12,2 °С; средняя температура самого теплого месяца - июля +23,2 - +24,3 °С; средняя температура самого холодного месяца - января + 0,5 - +1,8 °С; средний из абсолютных максимумов +28 °С; средний из абсолютных минимумов -12 -15 °С. Среднегодовое количество осадков – 340 мм из которых 195 мм выпадает в вегетационный период. Гидротермический коэффициент Г.Т. Селянинова (ГТК) – 0,51 [1].

В летнее время преобладают северные и северо-восточные ветры, а в зимний период главенствуют южные и юго-западные. Путём грамотного расположения ветрозащитных насаждений можно улучшить аэрационный режим участка.

Таким образом, основными ограничивающими факторами при подборе ассортимента будут являться: высокие температуры, отсутствие плодородной почвы, недостаточное количество осадков и сильные ветры.

Концепция проекта. Предпроектный анализ территории по адресу: Республика Крым, городской округ Судак, бухта Капсель показал следующее:

1. Эко-деревня размещается в Западной части арт-кластера «Таврида», в непосредственной близости от фестивальной площадки и ещё одного поселения с жилыми домиками. Кроме этого, вблизи располагается контрольно-пропускной пункт и парковка.

2. Объект имеет ярко выраженный рельеф с вершиной холма на юго-западе участка, имеется одноэтажная жилая застройка, инсоляция равномерна.

3. Отсутствуют древесно-кустарниковые насаждения, местами имеется травянистая растительность.

Территория находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в благоустройстве и озеленении.

Озеленение данной территории предполагает учёт следующих факторов:

1. Создание комфортной среды для отдыха гостей в пределах территории эко-деревни и транзитного движения с учетом климатических условий региона. Особое внимание обратить на создание затененных участков;

2. Подчеркнуть особенности концепций благоустройства Эко-деревни за счет использования колористических и композиционных решений;

3. Обеспечить круглогодичную декоративность;

4. Создать ветрозащитные насаждения.

Для обеих концепций был разработан ассортимент растений в соответствии с почвенно-климатическими условиями. Подбор ассортимента велся с учетом круглогодичного использования объекта. Упор сделан на стабильно декоративные виды и формы, которые будут обеспечивать декоративность в течении всего вегетационного периода для концепции «Вдохновленные морем» (рис.1) и «Гармонизация» (рис.2).

Рис.1. Дендроплан, концепция «Вдохновленные морем»

Рис.2. Дендроплан, концепция «Гармонизация»

Ассортимент древесно-кустарниковых растений разработан с учетом природно-климатических и экологических условий.

Для концепции «Вдохновленные морем» использованы 21 вид древесно-кустарниковых пород, из которых 6 видов деревьев и 15 кустарников (табл.1).

Для поддержания колористики концепции были подобраны растения с сизой окраской листьев: Лох узколистый (*Elaeagnus angustifolia* L.), Лох серебристый (*Elaeagnus commutata* Bernh. ex Rydb.), Сантолина кипарисовидная (*Santolina chamaecyparissus* L.), Можжевельник виргинский 'Grey Owl' (*Juniperus virginiana* 'Grey Owl'), Можжевельник прибрежный 'Blue

Pacific' (*Juniperus conferta* 'Blue Pacific') и голубовато-фиолетовой окраской цветков: Гибискус сирийский 'Blue Chiffon' (*Hibiscus syriacus* 'Blue Chiffon'), Кареоптерис седой (*Caryopteris incana* (Thunb. ex Houtt.) Miq.).

Таблица 1. Ассортиментная ведомость концепции «Вдохновенные морем»

№	Наименование	Кол-во	Период декоративности											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Хвойные деревья и кустарники														
1	Сосна пицундская / <i>Pinus pityusa</i> Steven	21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	Кипарис аризонский / <i>Cupressus arizonica</i> G.	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Сосна горная Gnom' / <i>Pinus mugo</i> 'Gnom'	20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Можжевельник виргинский 'Grey Owl' / <i>Juniperus virginiana</i> 'Grey Owl'	32	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Можжевельник прибрежный 'Blue Pacific' / <i>Juniperus conferta</i> 'Blue Pacific'	57	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Плосковеточник восточный / <i>Platycladus orientalis</i> L.	16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Лиственные деревья и кустарники														
7	Гледичия обыкновенная / <i>Gleditsia triacanthos</i> L.	2			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	Альбиция денкоранская / <i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	2			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9	Кельрейтерия метельчатая / <i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm	7			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10	Сумах оленерогий / <i>Rhus typhina</i> L.	2			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11	Лох узколистный / <i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	23			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12	Лох серебристый / <i>Elaeagnus commutata</i> Bernh. ex Rydb.	16			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13	Спирея серая 'Grefsheim' / <i>Spiraea cinerea</i> 'Grefsheim'	15			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
14	Метельник прутьевидный / <i>Spartium junceum</i> L.	6			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
15	Гибискус сирийский 'Blue Chiffon' / <i>Hibiscus syriacus</i> 'Blue Chiffon'	15			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16	Скумпия кожевенная 'Young Lady' / <i>Cotinus coggygria</i> 'Young Lady'	14			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
17	Кареоптерис седой / <i>Caryopteris incana</i> (Thunb. ex Houtt.) Miq.	8			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
18	Тамарикс четырехтычинковый / <i>Tamarix tetrandra</i> Pall. ex M. Bieb.	24			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
19	Кизильник горизонтальный / <i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20	Гибискус сирийский 'White Chiffon' / <i>Hibiscus syriacus</i> 'White Chiffon'	2			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
21	Сантолина кипарисовидная / <i>Santolina chamaecyparissus</i> L.	6			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Ассортимент для концепции «Гармонизация» несколько отличается за счет введения или замены некоторых растений (табл.2). В данной концепции использовалось больше растений с контрастной окраской листьев: Скумпия кожевенная 'Rubrifolius' (*Cotinus coggygria* 'Rubrifolius'), Виноград девичий пятилисточковый (*Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch.).

Применены декоративно цветущие виды для создания ярких пестрых акцентов в различное время: Альбиция ленкоранская (*Albizia julibrissin* Durazz.), Каталпа бигнониевидная (*Koelreuteria paniculata* Laxm.), Гибискус сирийский 'Duc de Brabant' (*Hibiscus syriacus* 'Duc de Brabant').

В качестве рядовых ветрозащитных насаждений в обоих проектах используется Сосна пицундская (*Pinus pitysusa* Steven), дополненная Кипарисом арizonским (*Cupressus arizonica* G.) в концепции «Вдохновленные морем», и сосной крымской (*Pinus pallasiana* D. Don) в концепции «Гармонизация».

Таблица 2. Ассортиментная ведомость концепции «Гармонизация»

№	Наименование	Кол-во	Период декоративности											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Хвойные деревья и кустарники														
1	Сосна пицундская / <i>Pinus pitysusa</i> Steven	21												
2	Сосна крымская / <i>Pinus pallasiana</i> D. Don	21												
3	Можжевельник казацкий 'Arcadia' / <i>Juniperus sabina</i> 'Arcadia'	21												
4	Можжевельник казацкий 'Rockery Gem' / <i>Juniperus sabina</i> 'Rockery Gem'	17												
5	Можжевельник прибрежный 'Schlager' / <i>Juniperus conferta</i> 'Schlager'	19												
6	Плосковеточник восточный / <i>Platycladus orientalis</i> L.	48												
Лиственные деревья и кустарники														
7	Робиния лжеакация / <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	5												
8	Альбиция ленкоранская / <i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	2												
9	Кельрейтерия метельчатая / <i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm	7												
10	Сумах оленерогий / <i>Rhus typhina</i> L.	2												
11	Катальпа бигнониевидная / <i>Catalpa bignonioides</i> Walter	9												
12	Форзиция европейская <i>Forsythia europaea</i> Degen & Bald.	5												
13	Жимолость шапочная / <i>Lonicera ligustrina</i> var. <i>pileata</i> (Oliv.) Franch.	10												
14	Скумпия кожевенная 'Rubrifolius' / <i>Cotinus coggygia</i> 'Rubrifolius'	15												
15	Скумпия кожевенная 'Young Lady' / <i>Cotinus coggygia</i> 'Young Lady'	29												
16	Гибискус сирийский 'Duc de Brabant' / <i>Hibiscus syriacus</i> 'Duc de Brabant'	17												
17	Тамарикс четырехтычинковый / <i>Tamarix tetrandra</i> Pall. ex M. Bieb.	26												
18	Кизильник горизонтальный / <i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	12												
19	Девичий виноград пятилисточковый / <i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	1												

В древесно-кустарниковых группах используются такие растения как: Сантолина сизая и Сосна горная 'Gnom' во «Вдохновенные море» и Жимолость шапочная и Форзиция европейская в «Гармонизации», а также Скупия кожевнная 'Young Lady' и 'Rubrifolius'. Сорта можжевельника казацкого и прибрежного и тамарикс четырехтычинковый используются в групповых и рядовых посадках в двух концепциях.

Таким образом, на объекте предполагается высадить 313 растения древесно-кустарниковых пород, в том числе 67 деревьев и 246 кустарников - для концепции «Вдохновенные морем» и 283 растения, из которых 64 дерева и 218 кустарников и 1 лиана для концепции «Гармонизация».

Цветочное оформление разработано для концепции «Вдохновенные морем» и обеспечивает максимальную декоративность территории продолжительный период времени. Наибольший пик декоративности приходится на время проведения фестивалей и заездов участников - моменты наибольшей посещаемости объекта. Цветники гармонично вплетены в ландшафт, создавая связи и переходы между плоскостным узором дорожек, древесно-кустарниковыми объемами и малыми архитектурными формами (рис.3).

Рис.3. План цветочного оформления

Для цветочного оформления запланировано 4 типа цветников. Все цветники выполнены из многолетних культур, образуя так называемый «малоуходный цветник». Ассортимент включает ксероморфные виды для уменьшения водопотребления на объекте. Связующим звеном между всеми цветниками являются злаковые культуры, что позволяет создавать разноуровневые посадки, тем самым создавая имитацию морских волн для поддержания общей концепции.

Первый тип цветников – это крупные цветники, расположенные во входной зоне, крупных развилках дороги и частично на террасах. Ассортимент включает следующие виды: эхинацея пурпурная 'Magnus' (*Echinacea purpurea* 'Magnus'), перовская лебеделистная 'Little Spire' (*Perovskia atriplicifolia* 'Little Spire'), тысячелистник обыкновенный 'Lilac Beauty' (*Achillea millefolium* 'Lilac Beauty'), вейник остроцветковый (*Calamagrostis x acutiflora* (Schrad.) Rchb.), мискантус китайский (*Miscanthus sinensis* Andersson), ковыль тончайший (*Nassella*

tenuissima (Trin.) Barkworth), чистец византийский (*Stachys byzantina* K. Koch) и цинерария приморская (*Senecio cineraria* DC) (рис.4).

Рис.4. Цветник, тип 1

Второй тип – заполняет исключительно террасы. Используемый ассортимент позволяет создавать впечатление набегающего прибоя, за счёт использования злаковых растений, таких как щучка дернистая (*Deschampsia cespitosa* (L.) P. Beauv) и сеслерия голубая (*Sesleria caerulea* (L.) Ard.) (рис.5).

Рис.5. Цветник, тип 2

Третий тип цветников – приурочен к участкам дороги, подчёркивающим подходы к домам и выдержан в цветовой гамме общей стилистики. Кроме связующего звена из ковыля тончайшего в нём используются: овсяница сизая 'Uchte' (*Festuca arvernensis* 'Uchte') и вербена буэнос-айресская (*Verbena bonariensis* L.) (рис.6).

Рис.6. Цветник, тип 3

Четвертый тип - контейнеры с монокультурным решением, декорирующие входы в дом. В них используются агератум мексиканский Tetra Blue Mink' и 'Alba' (*Ageratum houstonianum* 'Tetra Blue Mink') и агератум мексиканский 'Alba' фиолетового и белого цветов соответственно (рис.7).

Рис.7. Контейнерное озеленение

Выводы.

1. Основными ограничивающими факторами для проектирования являются: ярко выраженный рельеф территории; отсутствие плодородной почвы и затененных участков; недостаточное количество осадков и сильные ветры.

2. В обеих концепциях спроектированы ветрозащитные и создающие тень посадки.

3. Разработан ассортимент растения для озеленения территории в соответствии с почвенно-климатическими особенностями. Для концепции «Вдохновленные морем» использованы 21 вид древесно-кустарниковых пород, из которых 6 видов деревьев и 15 кустарников. В концепции «Гармонизация» используются 19 видов древесно-кустарниковых пород, из которых 8 видов деревьев, 10 – кустарники и 1-лиана.

4. Разработано цветочное оформление, включающее 4 типа цветников. В цветниках преобладают ксероморфные виды для уменьшения водопотребления на объекте.

1. Агрокліматичний довідник по АР Крим (1986-2005 рр.). – Симферополь: Изд-во Таврида, 2011. – 343 с.; Важов В.И. Агроклиматическое районирование Крыма / В.И. Важов // Труды Никит. ботан. сада. – 1977. – Т. 71. – С. 92–120.
2. Важов В.И. Агроклиматическое районирование Крыма // Сборник научных трудов Государственного Никитского ботанического сада. – 1977. – Т. 71. – С. 92 – 120.
3. Микулина Елена Михайловна, Благовидова Наталья Георгиевна Приемы проектирования экоселений // Academia. Архитектура и строительство. 2014. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/priemy-proektirovaniya-ekoposeleniy> (дата обращения: 30.05.2024).
4. Современные ландшафты Крыма и сопредельных акваторий / Е. А. Позаченюк, В. М. Шумский, А. М. Лесов [и др.] ; Республиканский комитет Автономной республики Крым по охране окружающей природной среды Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2009. – 672 с.
5. Арт-парк «Таврида» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tavrida.art/art-park> (дата обращения: 21.02.2024)